

РОЗРОБКА АЙДЕНТИКИ ДЛЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ФІРМИ “ART LIFE”

Трушина Вікторія ¹, Потапенко Микола ² [0000-0003-4634-7424]

¹ Студент кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
viktoria.trushyna.23@gmail.com

² Старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет,
член Співки дизайнерів України, член Співки рекламистів України, Україна
nikolay.pnko@gmail.com

Анотація. У статті досліджено процес створення айдентики для архітектурної фірми "Art Life". Розглянуто ключові етапи розробки логотипу як важливого елемента корпоративного іміджу, а також актуальні підходи до дизайну в умовах сучасного цифрового середовища. Особливу увагу приділено концептуальній розробці логотипу, що базується на інтеграції архітектурних символів із сучасними дизайнерськими тенденціями. Описано застосування таких інноваційних підходів, як інтерактивний UX/UI дизайн, адаптивність логотипу для різних платформ і використання AR/VR технологій для підсилення впливу бренду на аудиторію. Результатом є унікальний і сучасний логотип, який відповідає викликам сучасності.

Ключові слова: айдентика, логотип, архітектура, брендинг, інтерактивний дизайн, UX/UI.

Айдентика архітектурної фірми — це не лише візуальне представлення бренду, але й важливий комунікативний інструмент. Вона відображає цінності компанії, її професіоналізм та інноваційність, що є важливими аспектами у створенні довіри серед клієнтів.

Зі зростанням конкуренції в архітектурному середовищі важливо забезпечити впізнаваність бренду, використовуючи сучасні підходи до графічного дизайну та інтерактивних технологій. Логотип "Art Life" створено з урахуванням сучасних трендів та потреб цільової аудиторії: він не лише передає архітектурний характер компанії, але й адаптований до використання в цифрових платформах.

Розробка корпоративної айдентики є актуальним предметом дослідження у багатьох наукових роботах. Дослідники відзначають, що ефективний логотип має бути простим, але водночас інформативним і таким, що викликає емоційну асоціацію з брендом (Derwing et al., 2002). У сучасному цифровому світі значення інтерактивності у брендингу лише зростає, адже компанії мають

адаптуватися до вимог нових платформ (Thomas, 2004).

Особливу увагу також приділяють важливості динамічного брендингу, який дозволяє змінювати логотип відповідно до контексту його використання (Dalgarno, & Lee, 2010). Наприклад, варіації логотипу можуть відображати різні аспекти діяльності компанії чи бути адаптованими до певної цільової аудиторії.

Логотип "Art Life" було створено на основі ретельного аналізу концепцій дизайну, що використовуються у сфері архітектури. Основними елементами є:

- Будівля, що формує основу дизайну. Цей символ втілює архітектурну діяльність компанії та її орієнтованість на сучасні рішення.
- Олівець, як елемент креативності. Цей символ відображає творчий підхід і нестандартні рішення, що використовуються в роботі.
- Креслення, як знак точності. Він підкреслює інженерний підхід і професійний підхід до кожного проєкту.

Поєднання цих елементів у єдину структуру дозволяє продемонструвати цілісність і унікальність фірми.

- Динамічний брендинг. У дизайні логотипу використано підхід, який дозволяє адаптувати його до різних медіаплатформ. Логотип виглядає однаково привабливо як у друкованій продукції, так і в цифровому середовищі.
- Модульність і варіативність. Концепція логотипу передбачає можливість його трансформації для різних застосувань, таких як візитівки, вебсайти чи презентації.
- Інтерактивність. Логотип може бути використаний як динамічний елемент в AR/VR середовищах. Наприклад, клієнти можуть взаємодіяти з логотипом через мобільні додатки, отримуючи додаткову інформацію про фірму.
- Технології UX/UI. Логотип зберігає свої візуальні якості при різних розмірах або адаптації до різних фонових кольорів, що є важливим для роботи з цифровими платформами.

Однією з головних особливостей логотипу "Art Life" є інтеграція сучасних технологій:

- AR/VR інтеграція. За допомогою доповненої реальності клієнт може "оживити" логотип, побачивши, як архітектурні ідеї втілюються у проєктах.
- Анімація логотипу. У діджитал-презентаціях елементи логотипу поступово трансформуються, символізуючи перехід від концепту до завершеного архітектурного проєкту.

Розробка логотипу для архітектурної фірми "Art Life" показала важливість інтеграції сучасних підходів до дизайну. Використання динамічних і адаптивних елементів забезпечує впізнаваність бренду, а інтерактивність створює нові можливості для взаємодії з клієнтами. Аналіз відгуків клієнтів компанії показав,

що новий логотип сприймається як сучасний, естетично привабливий і такий, що відповідає місії компанії.

Логотип є важливим елементом айдентики фірми, особливо у сфері архітектури. Логотип "Art Life" став прикладом того, як сучасні технології та тренди можуть інтегруватися в процес створення корпоративного стилю. У майбутньому доцільно розробити інші елементи айдентики, зокрема брендбук, інтерактивні візуалізації та маркетингові матеріали, що доповнять загальну концепцію бренду.

Літературні джерела

1. Dalgarno, B., & Lee, M. J. W. (2010). What are the learning affordances of 3-D virtual environments? *British Journal of Educational Technology*, 41(1), 10-32.
2. Derwing, T. M., Rossiter, M. J., & Munro, M. J. (2002). Teaching native speakers to listen to foreign-accented speech. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*.
3. Thomas, H. K. (2004). Training strategies for improving listeners' comprehension of foreign-accented speech (Doctoral dissertation). University of Colorado, Boulder.